

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 7, Oktober 2024, Halaman 49-52
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13939330>

Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Siswa Melalui Teks Lagu di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo

Sri Rumiyaningsih Luwiti

English Language Education Study Programme, Faculty of Literature and Culture, Universitas Negeri Gorontalo
Email: sriluwiti@yahoo.co.id

Abstrak

Mengajarkan bahasa Inggris pada anak Sekolah menengah pertama bukan hal yang mudah mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa asing bagi siswa di Indonesia. Berbagai tantangan dan kendala bisa dialami guru dalam mengajar bahasa Inggris; utamanya dalam melatih keterampilan produktif siswa seperti keterampilan speaking atau berbicara. Oleh karenanya, inovasi dalam pembelajaran bahasa Inggris menjadi suatu keharusan seperti, penggunaan teknologi digital dan teks lagu untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Berdasarkan hal ini, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk membantu memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak usia sekolah menengah pertama, sekaligus mengenalkan bahasa Inggris bagi mereka yang belum cukup dipelajari. Kegiatan ini difokuskan pada potensi penggunaan teknologi digital dan teks lagu dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak sekolah. Lokasi kegiatan pengabdian adalah di Kawasan Teluk Tomini. Target yang ingin dicapai adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan bahasa Inggris pada anak usia sekolah menengah pertama di kawasan Teluk Tomini, serta diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih progresif dan inklusif di masa mendatang.

Kata kunci: lirik lagu, strategi pembelajaran, technology

Article Info

Received date: 30 September 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 16 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa Inggris merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi banyak siswa di seluruh dunia. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi global, tetapi juga sebagai kunci akses ke berbagai kesempatan akademis, profesional, dan sosial. Dalam upaya meningkatkan kemahiran bahasa Inggris, berbagai pendekatan dan metode pembelajaran terus dikembangkan dan diuji coba.

Salah satu metode yang semakin mendapat perhatian adalah penggunaan teks lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teks lagu menawarkan pendekatan yang menarik dan berbeda dalam memperkenalkan dan memperkuat keterampilan bahasa, serta menyediakan konteks budaya yang kaya. Dengan popularitas musik yang meluas di seluruh dunia, penggunaan teks lagu sebagai alat pembelajaran menjanjikan keterlibatan siswa yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar dalam mempelajari bahasa Inggris.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas penggunaan teks lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam konteks pengajaran di sekolah menengah atas. Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman siswa dan hasil pembelajaran mereka, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan teks lagu dapat meningkatkan pemahaman bahasa, kosa kata, serta kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pada tahap awal, penelitian ini akan menguraikan landasan teori yang mendukung penggunaan teks lagu dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan, termasuk rancangan penelitian, sampel subjek, dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian, hasil penelitian akan dianalisis dan dibahas untuk mengevaluasi dampak penggunaan teks lagu dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggris siswa. Akhirnya, implikasi praktis dari temuan penelitian ini akan dibahas, serta saran untuk pengembangan pendekatan pembelajaran bahasa yang lebih efektif di masa mendatang.

Dengan penekanan pada integrasi teks lagu dalam kurikulum pembelajaran bahasa Inggris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pendidik dan praktisi pembelajaran bahasa, serta berkontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa saat ini.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan terbagi ke dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan rencana keberlanjutan program.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan dimulai dengan menghubungi lembaga mitra untuk memperoleh izin pelaksanaan. Dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk mengenali karakteristik, usia, dan kebutuhan belajar peserta, serta sebagai sarana sosialisasi program. Tahap persiapan ditutup dengan penyusunan proposal kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan terbagi dalam beberapa langkah: menyiapkan materi ajar yang sesuai, mengadakan pelatihan bahasa Inggris, mengevaluasi hasil pembelajaran melalui tes atau kuis, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Rencana Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan program, pelaksana berkomitmen menjadwalkan diri sebagai pengajar tamu secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memantau dan terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris peserta pelatihan.

Metode ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif serta berdampak jangka panjang bagi peserta.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pendekatan menggunakan teks lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa, terutama karena sifatnya yang menyenangkan dan interaktif. Beberapa strategi yang diterapkan meliputi pemilihan lagu dengan lirik sederhana, analisis lirik untuk menambah kosakata, aktivitas mendengarkan untuk melatih pengucapan dan intonasi, serta kegiatan kreatif seperti menulis ulang lirik dan diskusi kelompok. Penggunaan media, seperti video musik, juga membantu siswa memahami konteks lirik secara visual, sementara evaluasi dan umpan balik diberikan untuk memantau kemajuan mereka.

Berikut adalah beberapa dokumentasi penerapan pembelajaran bahasa Inggris melalui teks lagu di kelas:

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Namun, beberapa kendala turut ditemukan selama pelaksanaan. Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap lagu berbahasa Inggris, yang mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, perbedaan tingkat kemampuan bahasa Inggris siswa menciptakan tantangan dalam penyampaian materi yang merata. Beberapa lirik lagu mengandung kosakata yang sulit atau idiom, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Keterbatasan akses ke teknologi juga menghambat sebagian siswa, terutama yang tidak memiliki perangkat seperti komputer atau smartphone untuk mengakses materi tambahan.

Kendala lainnya termasuk kurangnya pemahaman siswa terhadap konteks budaya di balik lagu-lagu berbahasa Inggris, yang berpotensi mempengaruhi interpretasi lirik. Selain itu, jadwal pelajaran yang padat membatasi waktu yang tersedia untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis lagu secara rutin. Metode pengajaran yang kurang tepat atau kurang kreatif juga dapat mengurangi efektivitas penggunaan lagu sebagai alat bantu pembelajaran. Beberapa siswa merasa kurang percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam diskusi.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan strategi pengajaran yang lebih kreatif, termasuk pemilihan lagu yang relevan, penyesuaian materi berdasarkan tingkat kemampuan siswa, serta dukungan dari pihak sekolah dalam penyediaan akses teknologi yang memadai. Dengan mengenali hambatan-hambatan ini, guru dapat merancang metode yang lebih inklusif dan interaktif, sehingga siswa dapat belajar bahasa Inggris dengan lebih optimal melalui teks lagu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari upaya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa melalui teks lagu di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

Menggunakan teks lagu sebagai media pembelajaran dapat membuat proses belajar bahasa Inggris lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, yang dapat meningkatkan motivasi mereka. Melalui analisis lirik, siswa dapat memperluas kosakata, memahami struktur bahasa, serta mengembangkan kemampuan mendengarkan dan berbicara. Meskipun ada banyak potensi positif, terdapat kendala seperti minimnya pengetahuan budaya, variasi tingkat kemampuan siswa, dan rendahnya motivasi yang perlu diatasi. Penting untuk menerapkan metode pengajaran yang efektif dan inovatif agar siswa dapat terlibat secara aktif, seperti diskusi, presentasi, dan aktivitas kreatif lainnya. Lingkungan belajar yang positif, serta dukungan dari guru, orang tua, dan teman sebaya, sangat penting untuk membantu siswa mengatasi tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, penerapan teks lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa, asalkan diimbangi dengan strategi yang tepat dan pengelolaan kendala yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianti, I., Kurniawan, E. Y. ., & Sumadiningrat, E. . (2022). Pemanfaatan Penggunaan Media Lagu pada Pelajaran Bahasa Inggris Siswa Kelas IV SDN Kampung Besar II Teluk Naga

- Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12113–12122. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4378>
- Iswara, P. D., Julia, J, Supriyadi,T. (2018). A survey on language learning through song-based information technology. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 434 012069. 10.1088/1757-899X/434/1/012069
- Nurhayati, L. (2022). Penggunaan Lagu Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa SD; Mengapa dan Bagaimana. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*. 1(1), 1-13
- Purnama, S. (2022). Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Lagu. *SINASTRA Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Seni dan Sastra*. Vol 1 (2022), 281-293. [10.30998/sinastra.v1i0.6090](https://doi.org/10.30998/sinastra.v1i0.6090)